
НАУКИ О ЗЕМЛЕ

УДК 504.3.054
DOI 10.5281/zenodo.11544358

ВЛИЯНИЯ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ УТИЛИЗАЦИИ И РАЗМЕЩЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ВЫБРОСЫ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ

THE IMPACT OF MODERN METHODS OF RECYCLING AND DISPOSAL OF MUNICIPAL SOLID WASTE ON GREENHOUSE GAS EMISSIONS

ЗУБАКИНА АННА СЕРГЕЕВНА,
РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство).

ZUBAKINA ANNA SERGEEVNA,
Kosygin Russian State University (Technologies, Design, Art).

В статье дана оценка влиянию твердых коммунальных отходов на выбросы парниковых газов. Обоснована идея о том, что использование современных методов обработки отходов позволяет существенно сократить выбросы парниковых газов. Определены наиболее эффективные технологии, позволяющие минимизировать влияние при захоронении и утилизации ТКО термическим способом, как наиболее распространенных методов обращения с отходами. Показано, что использование системы анаэробного сбраживания на полигоне с целью получения биогаза для извлечения и переработки его в энергию позволяет значительно снизить выбросы диоксида углерода (CO₂) и метан (CH₄). Для снижения выбросов биогаза, в случае невозможности его использования, предложены технологии окисления метана посредством метанотрофных бактерий и технологии аэрации полигонов. Для утилизации смешанных отходов определена технология газификации, которая позволяет снизить до минимума количество загрязняющих веществ в отходящих газах за счет высокой температуры.

The article provides an assessment of the impact of municipal solid waste on greenhouse gas emissions. The idea that the use of modern waste treatment methods can significantly reduce greenhouse gas emissions is substantiated. The most effective technologies have been identified to minimize the impact of thermal methods during the burial and disposal of MSW, as the most common methods of waste management. It is shown that the use of an anaerobic digestion system at the landfill in order to obtain biogas for its extraction and processing into energy can significantly reduce emissions of carbon dioxide (CO₂) and methane (CH₄). In order to reduce biogas emissions, if it is impossible to use it, technologies for methane oxidation by methanotrophic bacteria and landfill aeration technologies are proposed. For the disposal of mixed waste, a gasification technology has been defined, which allows to minimize the amount of pollutants in the exhaust gases due to high temperature.

Ключевые слова: *твердые коммунальные отходы, парниковые газы, анаэробное сбраживание, газификация ТКО, свалочный газ.*

Key words: *municipal solid waste, greenhouse gases, anaerobic digestion, gasification of MSW, landfill gas.*

Введение. Атмосферные газы, а именно: диоксид углерода (CO₂), метан (CH₄), оксид азота (N₂O), гидрофторуглероды, перфторуглероды и гексафторид серы (SF₆), в совокупности называются парниковыми газами (ПГ). Их выбросы выражаются в CO₂-эквиваленте. ПГ поглощают входящую солнечную радиацию и исходящую земную радиацию в атмосфере и изменяют радиационный фон Земли. Накопление избыточной энергии в системе Земля-атмосфера приводит к ряду негативных последствий для климата, включая рост средней глобальной температуры, повышение уровня моря, таяние ледников, потерю плодородия сельскохозяйственных земель, разрушение экосистем и утрату биоразнообразия.

В последние годы выбросы ПГ вызывают серьезную озабоченность. Государственные органы, неправительственные организации и частные компании проводят новую политику по сокращению выбросов ПГ в соответствии с рекомендациями Парижского климатического соглашения и Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Согласно данным Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам, большинство людей живут в городах. В густонаселенных мегаполисах выбросы парниковых газов резко возрастают из-за увеличения потребления ископаемого топлива для отопления, электроснабжения и транспорта. Ожидается, что к 2030 году три четверти населения мира будут жить в городах, а это значит, что общая площадь городов увеличится в три раза по сравнению с нынешним значением. Выбросы парниковых газов в свою очередь будут расти из-за увеличения спроса на освещение, отопление, охлаждение и электроэнергию. Отдельного внимания в данном контексте заслуживает образование, транспортировка и утилизация твердых коммунальных отходов (ТКО), которые являются основными источниками выбросов ПГ в результате деятельности по управлению отходами в городах.

Анализ публикаций.

Изучением влияния ТКО на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу занимается множество ученых, в основном результаты исследований представлены в периодической литературе, а также в отчетах, указаниях и рекомендациях государственных и неправительственных организаций.

ТКО и их связь с парниковыми газами и изменением климата изучаются такими авторами, как Приходько В.Ю., Сафранов Т.А., Шанина Т.П., Курышов Д.А., Осипов В.Н., Антипин Д.С., Ковалёв А.А., Rafia Firdous, Tamino Hirsch, Anton Hähnel, Dietmar Stephan.

Различные подходы к обоснованию и развитию методологии, которая позволяет количественно оценить углеродный след ТКО, а также измерить воздействие деятельности и продуктов переработки отходов на окружающую среду в отношении выбросов ПГ, рассматривают в своих работах Пинкальский М.А., Силакова В.В., Романова Э.П., Проценко А.Е., Проценко А.Н., Петров В.В., Chuanbin Zhou, Shijun Ma, Zhuqi Chen, Jingru Liu, Li Yan, Niccolò Comerio.

Результаты сравнительного анализа выбросов ПГ для формализации обобщенных сценариев утилизации отходов, используемых в разных странах мира, представлены в публикациях Ламзиной И.В., Желтобрюхова В.Ф., Шайхиева И.Г., Коптевой Н.В., Улановой О.В., Айткулова А.М., Соколенко Я.Ю., Gurusamy Saravanan, Govindan Dhinakaran, Tingzhou Yang, Dan Luo, Aiping Yu, Zhongwei Chen.

Высоко оценивая имеющиеся на сегодняшний день научные публикации и достижения, следует отметить, что в связи с активным развитием концепции устойчивого управления отходами, ряд вопросов в данной предметной плоскости требует уточнения и пересмотра.

Основная часть.

Сектор ТКО является четвертым по величине поставщиком в глобальные выбросы ПГ, способствуя тем самым потеплению и изменению климата, на его долю приходится около 5,5-6,4% в глобальные выбросы метана (550 Тг) в год. В конце 2022 г. сектор обращения с

ТКО внес в счет ПГ около 2,6 Гт CO₂-экв, что составило 6-8% от антропогенных выбросов [8].

На рис. 1 представлено распределение вкладов отдельных источников и загрязняющих веществ в выбросы ПГ [8]. По данным Всемирного банка ежегодно в мире образуется 2,01 миллиарда тонн ТКО, причем не менее 33% из них, по самым скромным подсчетам, не утилизируются экологически безопасным способом. В мире на одного человека в день приходится в среднем 0,74 килограмма отходов, для разных стран этот показатель колеблется в широких пределах от 0,11 до 4,54 килограмма в день [1].

Хотя на страны с высоким уровнем дохода приходится всего 16% населения планеты, они производят около 34%, или 683 миллиона тонн, мировых отходов [10]. Согласно прогнозам, к 2050 году объем отходов в мире вырастет до 3,40 миллиарда тонн, что более чем в два раза превышает рост населения за тот же период [6].

Рис. 1. Структура отдельных источников и загрязняющих веществ, составляющих выбросы ПГ, %

Стоит отметить, что состав ТКО в разных государственных системах отличается. Это обусловлено образом жизни, менталитетом, экономической ситуацией в стране, правил обращения с отходами и структуры промышленности. Количество и состав ТКО имеют решающее значение для определения надлежащей обработки и управления ими. Такая информация необходима и полезна для создания установки по переработке отходов. Основываясь на теплотворной способности и элементном составе ТКО, инженеры и ученые могут принять решение об их использовании в качестве топлива. Кроме того, такая информация поможет спрогнозировать состав газообразных выбросов. После этого могут быть выбраны методы их переработки или захоронения. Однако при этом необходимо учитывать возможное наличие опасных веществ, которые могут выделяться в ходе использования той или иной технологии. В этом отношении состав отходов дает ценную информацию о пригодности материала для компостирования или получения биогаза в качестве топлива путем биологической конверсии.

По данным нескольких исследований, ТКО в основном поступают от домохозяйств (55-80%), за которыми следуют предприятия (10-30%). Более поздние отходы состоят из пере-

менных элементов, образующихся в промышленности, на улицах, в учреждениях и многих других местах. Как правило, твердые отходы из вышеперечисленных источников очень неоднородны по своей природе, они имеют различные физические и химические характеристики в зависимости от их первоначального источника. В их состав входит мусор, пищевые отходы, пластик, древесина, металлы, бумага, резина, кожа, батареи, инертные материалы, текстиль, тара, строительные материалы и многое другое, что трудно классифицировать. Состав и классификация по материалам ТКО приведены на рис. 2 [4].

Рис. 2. Состав и классификация ТКО, образовавшихся в России в 2023 году, %

Количество выбросов от ТКО зависит от способа обращения с ними. По данным Росприроднадзора за 2023 г. в РФ образовано 47 тонн отходов, 37,7 тонн из которых направлено на захоронение [5]. Именно захоронение является наиболее часто используемым методом обращения с отходами. В процессе проведения анализа решений в технологиях переработки ТКО установлено, что наиболее прогрессивными являются технологии, которые позволяют преобразовывать отходы в энергию. Рассмотрим различные технологии снижения выбросов ПГ при захоронении ТКО на полигонах, а также газификации, как одну из наиболее эффективных технологий термической обработки ТКО.

Полигоны ТКО являются третьим по величине источником выбросов метана, связанных с деятельностью человека, на их долю пришлось примерно 14,4% этих выбросов в 2022 году. Например, выбросы метана с полигонов ТКО в США в 2022 году были примерно эквивалентны выбросам ПГ от более чем 24,0 миллионов легковых автомобилей с бензиновым двигателем, эксплуатируемых в течение одного года, или выбросам CO_2 от более чем 13,1 миллиона домов, потребляющих энергию в течение одного года [11]. В то же время выбросы метана на полигонах ТКО представляют собой упущенную возможность улавливать и использовать значительный энергетический ресурс.

На рис. 3 представлена доля выброса метана, которая приходится на полигоны ТКО, в структуре выбросов по источникам возникновения [7].

Когда отходы вывозятся на свалку, присутствующий в них органический материал разлагается и выделяет свалочный газ (СГ). Метан (CH_4) и диоксид углерод (CO_2), являющиеся побочными продуктами анаэробного биоразложения органики, – основные составляющие свалочного газа (СГ). Системы анаэробного сбраживания получили широкую известность благодаря своей способности превращать органические отходы в биогаз посредством биологического процесса с участием микроорганизмов без доступа кислорода. Органическая

фракция ТКО состоит в основном из пищевых отходов, таких как фрукты и овощи. Эта фракция ТКО разлагается на свалках с образованием CH_4 , который является более мощным парниковым газом, чем CO_2 . В свалочном газе содержится примерно 50-55 % CH_4 по объему, 45-50 % CO_2 и 2-5 % других газов, таких как сероводород (H_2S).

Рис. 3. Структура выбросов метана по источникам его возникновения, %

Увеличение выбросов от захоронения ТКО обусловлено снижением утилизации СГ и ростом объемов открытого захоронения отходов. Чем больше отходов перерабатывается, тем меньше их нужно вывозить на свалку или сжигать, что способствует защите климата.

Представляют интерес технологии окисления метана посредством метанотрофных бактерий и технологии аэрации полигонов, которая заключается в обеспечении притока окружающего воздуха в тело полигона ТКО с помощью газовых скважин, они позволяют существенно снизить количество образуемого свалочного газа. Стоит отметить, что данные технологии являются перспективными в отдельных случаях, например, когда рекуперация энергии становится экономически нецелесообразной.

Чтобы сократить негативные последствия практики обращения с отходами, во многих странах были внедрены альтернативы захоронению ТКО, такие как рециклинг, минимизация или повторное использование. В дополнение к рециклингу отходов в качестве меры по сокращению выбросов метана на полигонах в настоящее время все более широкое распространение получает рекуперация свалочного газа для производства энергии.

Наиболее эффективными признаны технологии позволяющие преобразовать ПГ в энергию, в связи с чем основным методом по снижению выбросов ПГ при захоронении является сбор и утилизация биогаза. Такой способ является привлекательным благодаря возможности производства электроэнергии, биометана, тепла и других вторичных ресурсов. На этапе сбора газа рекомендуется использовать активную систему извлечения биогаза с обустройством вертикальных скважин или горизонтальных коллекторов, которая позволит регулировать поток собираемого газа. Наилучшие показатели эффективности улавливания достигаются на специально оборудованных полигонах захоронения отходов.

Сжигание газа независимо от дополнительных систем получения энергии из СГ является частью стандартного протокола функционирования полигона, поскольку биогаз выходит неравномерно и с малым давлением, что недостаточно для газоиспользующего оборудования, излишек используемый для контроля состава свалочного газа или другие накопления

могут быть подвергнуты факельному сжиганию. Помимо этого метода возможна утилизация биогаза для получения электроэнергии при применении поршневых двигателей внутреннего сгорания, газовых турбин на СГ и микротурбин. В зависимости от целей, размеров полигона, а также надежности газоснабжения выбирается оптимальный способ из множества разработанных на данное время.

Внедрение систем сбора и сжигания биогаза для выработки энергии имеет высокий потенциал для снижения выбросов парниковых газов из ТКО и использования вторичных ресурсов. Системы анаэробного сбраживания с использованием технологий по сокращению выбросов ПГ могут быть интегрированы в более сложные комплексы для утилизации пищевых отходов из различных источников, превращая их в возобновляемую энергию и богатый питательными веществами дигестат.

Одной из самых многообещающих инноваций в области термической утилизации отходов является передовая технология газификации. Этот процесс предполагает преобразование различных видов отходов в синтез-газ (сингаз). Сингаз состоит в основном из монооксида углерода (CO), водорода (H₂) и небольшого количества диоксида углерода (CO₂), он может быть использован в качестве топлива для выработки электроэнергии или сырья для химического синтеза. Отличительной особенностью усовершенствованной газификации является ее высокая эффективность, снижение выбросов ПГ и гибкость при работе с различными потоками отходов. Выделяемый при этой технологии оксид углерода и водород направляется на обогрев реакторов газификации, а избытки на выработку тепловой и электрической энергии.

Расчеты выбросов ПГ от газификации включают выбросы углекислого газа (CO₂), а также небольшое количество выбросов метана (CH₄) и закиси азота (N₂O), связанных со сжиганием, если в процессе газификации используется ископаемый углерод. Для расчета CO₂ могут быть использованы три варианта:

1. Первый требует сортировки свежих отходов на компоненты по типу отходов, а затем определения содержания ископаемого углерода в каждом из типов отходов.
2. Второй предполагает определение содержания ископаемого углерода в несортированных свежих отходах или RDF (топливо, полученное из отходов).
3. Для третьего необходимо измерение содержания ископаемого углерода в дымовых газах.

Для расчета CH₄ и N₂O могут быть использованы два варианта: расчет выбросов на основе мониторинга содержания в дымовых трубах или расчет выбросов с использованием коэффициентов выбросов по умолчанию для количества N₂O и CH₄, выделяемых на тонну сжигаемых свежих отходов.

Отдельного внимания заслуживает плазменно-дуговая газификация — это передовая технология, использующая высокотемпературную плазму для разложения отходов в сингаз. Этот процесс отлично подходит для обработки опасных, медицинских и даже загрязненных материалов, таких как асбест. Эта технология может использоваться для управления сложными потоками отходов, снижая при этом экологические риски и вырабатывая ценную энергию.

Выводы.

Твердые коммунальные отходы оказывают значительное влияние на выбросы парниковых газов. В статье приведен обзор влияния ТКО на выделения ПГ, а также рассмотрены методы, позволяющие снизить количество выбросов в рамках минимизации образования парниковых газов.

Для уменьшения количества выбросов ПГ при захоронении отходов рекомендуется использовать системы анаэробного сбраживания с целью получения биогаза для переработки его в энергию. Для эффективного использования биогаза на полигоне необходимо иметь активную систему извлечения газа, а также системы для получения энергии с СГ, в частности,

системы поршневых двигателей внутреннего сгорания, газовых турбин на СГ или микротурбин для получения электроэнергии. В случае, если использование биогаза экономически нецелесообразно, рекомендуется использовать технологии окисления метана посредством метанотрофных бактерий и технологии аэрации полигонов.

Термическое обезвреживание ТКО является одним из наиболее распространенных способов обращения с отходами, рассмотренная технология газификации экономична и позволяет снизить до минимума количество загрязняющих веществ в отходящих газах за счет высокой температуры. Выделяемый при этой технологии оксид углерода и водород направляется на обогрев реакторов газификации, а избытки на выработку тепловой и электрической энергии.

Влияние ПГ на атмосферу в последнее десятилетие приобретает первостепенное значение. В связи с ростом урбанизации, который напрямую влияет на количество выбросов ПГ, связанных с городскими отходами, особую значимость приобретает массовое использование технологий обращения с ТКО, позволяющих наиболее полно и эффективно использовать все виды ТКО с максимальным сокращением выбросов ПГ в окружающую среду.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Азиатцева М.В., Новицкий М.Л. Современные тенденции, состояние и особенности рекультивации полигонов ТБО (обзор) // Биология растений и садоводство: теория, инновации. 2022. №3 С. 29-42.
2. Методологии климатических проектов №0021: энергетическая утилизация твердых коммунальных отходов // Российский экологический оператор. Май 2024. №1. URL: https://carbonreg.ru/r-u/methodology/accepted_methodologies (дата обращения 20.05.2024).
3. Охрана окружающей среды в России 2022: статистический сборник / под ред. К.Э. Лайкам [и др.]. М.: Росстат, 2006. 113 с.
4. Промежуточные итоги реализации реформы в сфере ТКО // Российский экологический оператор. 2021. URL: <https://www.mnr.gov.ru/upload/iblock> (дата обращения 20.05.2024).
5. Сведения об образовании, обработке, утилизации отходов производства и потребления за 2023 год: Росприроднадзор. 2024. URL: <https://rpn.gov.ru/open-service/analytic-data/statistic-reports/production-consumption-waste> (дата обращения 20.05.2024).
6. Bandh Suhaib A., Javid A. Parray, Nowsheen Sh., eds. Climate Change and Microbial Diversity. Advances and Challenges. 1st ed. 2022. Apple Academic Press. 296 p.
7. Consultation on PR24 Operational Greenhouse Gas Emissions Performance Commitments Definitions. Birmingham: Ofwat. 2023. 20 p.
8. Valuation of Energy Use and Greenhouse Gas (GHG) Emissions: Guidance for Using the Toolkit. United Kingdom: Department for Business, Energy & Industrial Strategy. 2023. 310 p.
9. Rayhan A., Shahin M. Evidential role of municipal solid waste and liquid effluent on environment and public health // Environmental Quality Management. 2023. Vol. 33. No. 1. pp. 56-62. DOI:10.1002/tqem.22074
10. Rongxing B., Jihong Ch. Methane emissions and energy generation potential from a municipal solid waste landfill based on inventory models: A case study // Environmental Progress & Sustainable Energy. 2021. Vol. 40. No. 5. 8 p.
11. Sally S.C. Wang, L. Ruby L. Projection of Future Fire Emissions Over the Contiguous US Using Explainable Artificial Intelligence and CMIP6 Models // Journal of Geophysical Research: Atmospheres. 2023. Vol.128. No. 14. pp. 119-128.

© Зубакина А.С., 2024.